

**ФОРМИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОГО НАВЫКА ЧТЕНИЯ НА
АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ ЧЕРЕЗ СИСТЕМУ УПРАЖНЕНИЙ НА
ПРОПЕДЕВТИЧЕСКОМ ЭТАПЕ В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ С УЧЁТОМ
ПСИХОФИЗИОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ ДЕТЕЙ
ПОКОЛЕНИЯ АЛЬФА**

**FORMATION OF SUSTAINABLE READING SKILLS IN ENGLISH
THROUGH A SYSTEM OF EXERCISES AT THE PROPAEDEUTIC STAGE
AT PRIMARY SCHOOL CONSIDERING THE PSYCHOPHYSIOLOGICAL
CHARACTERISTICS OF THE ALPHA GENERATION**

КАРАНДИНА СВЕТЛАНА ИВАНОВНА,
*кандидат педагогических наук, учитель,
АНОО «Гимназия “Жуковка”».*
КАВУН АЛЁНА ИГОРЕВНА,
*учитель,
АНОО «Гимназия “Жуковка”».*

KARANDINA SVETLANA IVANOVNA,
*Candidate of Pedagogical Sciences, teacher,
ANEO «Gymnasium “Zhukovka”».*
KAVUN ALENA IGOREVNA,
*teacher,
ANEO «Gymnasium “Zhukovka”».*

В данной статье рассматривается дидактический подход к составлению системы упражнений, которая направлена на формирование устойчивого навыка чтения на английском языке в начальной школе на пропедевтическом этапе обучения с учетом психофизиологических особенностей детей нового поколения, поколения Альфа. Выявлены факторы, влияющие на подход к работе с детьми этой группы. Описаны дидактические принципы, с учетом которых была составлена система упражнений, представлены различные типы заданий. Обобщен опыт и представлены результаты двухлетней апробации данной системы в рамках нашей образовательной организации. Обосновано положение о том, что данная система упражнений является эффективным инструментом в обучении чтению на английском языке в начальной школе.

This article discusses the didactic approach to the compilation of a system of exercises aimed at the formation of sustainable reading skills in English at primary school at the propaedeutic stage of education, taking into account the psycho-physiological characteristics of children of the Alpha generation. The factors influencing the approach to work with children of this group have been identified. The didactic principles are described, taking into account which the system of exercises was compiled, various types of tasks are presented. The experience is summarized and the results of the two-year approbation of this system in our educational organization are presented. It is substantiated that this system of exercises is an effective tool for teaching reading in English at primary school.

Ключевые слова: *навык чтения, английский язык, пропедевтический этап, начальная школа, поколение Альфа.*

Key words: *reading skills, English language, propaedeutic stage, primary school, Alpha generation.*

Формирование навыка чтения на начальной ступени обучения является фундаментом для успешного освоения английского языка без потери мотивации к предмету. Особого внимания заслуживает пропедевтический этап, который представляет собой подготовительный период, в течение которого дети знакомятся с основными элементами английского алфавита, звуковым строением языка и базовым набором лексики. Целью этого этапа является подготовка основы для дальнейшего развития навыков чтения и понимания текста на английском языке. На пропедевтическом этапе создается коммуникативное ядро устной речи и чтения и начинают формироваться все способности младшего школьника: нравственная, языковая, речевая, способность к общению и учебно-познавательная. Здесь происходит естественный переход от игровой деятельности к деятельности учебной и приоритет отдается формированию умений понимать иноязычную речь на слух и выражать свои мысли в устной речи [6, с. 125]. Чтение представляет собой чрезвычайно сложный процесс, требующий от мозга не только подсознательной, но и сознательной работы, поскольку, как утверждает Е.И. Пассов, часть чтения-деятельности проходит на уровне подсознания (восприятие языковых знаков), а часть – на уровне актуального осознания (переработка содержательной информации). Чтение не является пассивным видом деятельности, чтению необходимо обучать как процессу добычи информации, причем добычи активной и самостоятельной [7, с. 180].

Как известно, обучение английскому языку в общеобразовательных школах начинается со второго класса. Несмотря на то, что отечественные УМК, утвержденные ФГОС (УМК “Spotlight”, УМК “Starlight” [1-4]), имеют в своей линейке учебное пособие “Starter”, в школах, как показывает практика, изучение языка начинается с учебника 2 класса, а именно с чтения, что влечет за собой ряд трудностей, поскольку обучение технике чтения на иностранном языке должно осуществляться на хорошо известном лексическом материале, уже усвоенном в устной речи. Обучение английскому языку в рамках программы “Starlight Starter” [1] и “Spotlight Starter” [3] в линейке УМК помимо накопления лексического багажа и разговорной практики включает в себя изучение алфавита. Данные учебные пособия построены на принципе опережающего развития устных видов речевой деятельности – аудирования и говорения.

Второй учебник начинается с правил по чтению, отработка которых представлена в сжатом формате (1-2 упражнения на каждое правило). Таким образом, трудности при обучении чтению обусловлены с одной стороны избыточным объемом информации, которая в большинстве случаев не опирается на предыдущий опыт изучения языка, с другой – отсутствием у детей интереса к визуальной составляющей, поскольку, будучи неизменными долгие годы, содержащиеся в УМК иллюстрации потеряли свою актуальность и не вызывают эмоционального отклика у детей нового поколения. Все вышеизложенные факторы снижают интерес и мотивацию к изучению иностранного языка.

Новизна данной статьи заключается в разработанной и успешно апробированной системе упражнений по чтению, которая ликвидирует дефицит плавного перехода от пропедевтического уровня обучения английскому языку к базовому курсу.

Цель статьи – помочь учителям английского языка по-новому взглянуть на разработку дидактического материала для обучения учащихся начальной школы чтению на английском языке, основываясь на психофизиологических особенностях детей нового поколения.

При обучении иностранному языку детей младшей школы учителю необходимо проявлять свои дидактические способности – способности передавать учащимся учебный материал, делая его доступным для детей, преподносить им материал или проблему ясно и понятно, вызывать интерес к предмету, возбуждать у учащихся активную самостоятельную мысль [5, с. 147].

Младшим школьникам тяжело дается овладение чтением на английском языке из-за графических и орфографических особенностей языка, поэтому так важно представить информацию в интересной и увлекательной форме, применяя различные игровые методы и приемы (наглядный материал, дидактические игры, игрушки, карточки). Дидактический подход к составлению материалов для уроков английского языка по чтению в начальной школе – это искусство объединения обучения и развлечения, чтобы постепенно и систематически вводить детей в мир английского чтения. Цель такого подхода заключается в обеспечении эффективного и интересного процесса обучения, способствующего развитию прочных навыков чтения, понимания прочитанного и расширению словарного запаса у учащихся начальной школы [8].

Когда мы говорим о преподавании иностранного языка в начальной школе, важно ориентироваться на характеристику психологического портрета поколения современных детей, чтобы выстроить обучение эффективно и помочь им достичь высокого результата в усвоении новых знаний и навыков. Учащиеся начальной школы сейчас – это дети нового поколения – поколения Альфа, рожденные после 2010 года, которые растут в эпоху цифровых технологий и не знают мир без гаджетов и интернета. Постоянное нахождение в онлайн пространстве сказалось на их формате восприятия – Альфам свойственно клиповое мышление, которое характеризуется фрагментарностью и разрозненностью восприятия информации, где предпочтение отдается краткости и яркости потребляемого контента [9]. Как результат – невозможность сосредоточиться на одной конкретной проблеме, внимательно ее изучить и сделать собственные выводы – функции синтеза и анализа значительно снижены. С другой стороны, дети этого поколения часто обладают сильными коммуникативными навыками благодаря постоянному общению в социальных сетях и онлайн-играх. Также Альфы обладают гибкостью мышления и высоким уровнем мотивации к обучению (в том случае, если процесс для них увлекательный).

Рассмотрим, какие факторы необходимо принимать во внимание при планировании уроков английского языка и какие дидактические методы способствуют эффективному обучению детей нового поколения.

Интеграция технологий. Поскольку дети поколения Альфа выросли в эпоху технологий и являются активными пользователями интернет-пространства, использование в учебном процессе различных интерактивных заданий, мультимедийных материалов, образовательных игровых приложений и других цифровых инструментов поможет сделать обучение более привлекательным и эффективным.

Геймификация обучения. Игры помогают детям активно включаться в обучение, развивать навыки, улучшать память и концентрацию. Обучение через игру стимулирует мотивацию к выполнению различного рода заданий и порождает увлеченность образовательным процессом.

Социальная вовлеченность: дети поколения Альфа очень активны в социальных сетях и при общении с другими людьми в интернет-пространстве, а значит необходимо создавать такие ситуации в учебном процессе, которые позволят им взаимодействовать друг с другом на уроках. Работа в парах, групповые проекты и дискуссии помогут развить коммуникативные навыки и умения.

Индивидуализация обучения: необходимо использовать дифференцированный подход и предлагать разнообразные задания, учитывающие разные уровни сложности, т.к. каждый ре-

бенок имеет свои индивидуальные потребности и уровень развития. Дифференцированный подход к составлению заданий позволит детям развиваться на своем уровне в комфортном темпе и достигать ощутимого успеха в обучении.

Развитие мягких навыков. Развитие таких навыков, как критическое мышление, творческое мышление, коммуникация и сотрудничество положительно влияют на успеваемость ребенка, укрепляют его уверенность в себе, помогают успешно адаптироваться в быстро меняющемся мире.

Дети поколения Альфа имеют большой потенциал для успешного обучения английскому языку в начальной школе благодаря своим навыкам работы с технологиями, гибкому мышлению и высокой мотивации к обучению. При работе с ними необходимо использовать методы, которые позволят разнообразить урок и делать его более динамичным. Использование коротких игровых заданий, визуальных образов и смена активностей помогут удерживать внимание обучающихся на протяжении всего урока. Важно предоставить им стимулирующую и интерактивную образовательную среду, которая поможет им максимально раскрыть свои способности и достичь значимого успеха [10].

Учитывая вышесказанное, нами была разработана система упражнений, направленная на последовательное овладение навыком чтения, которая основывается на современных исследованиях в области обучения чтению и включает эффективные приемы и дидактические принципы разработки учебных материалов. Данная система упражнений состоит из 23 уроков, построенных по принципу «от простого к сложному». Обучающиеся овладевают гласными “a”, “e”, “i”, “o”, “u” в открытом и закрытом слоге, гласной “y” в начале и конце слов, сочетаниями гласных “oo”, “ee”, “ea”, сочетаниями согласных: “th”, “wh”, “ch”, “sh”, а также сочетаниями “ir”, “ar”, “or”, “ur”.

Задания и тексты, задействованные в системе упражнений – авторские. Упражнения составлены с учетом психофизиологических особенностей детей с целью предоставить возможность для индивидуального развития каждого ученика. Задания ориентированы на практическое применение языка в реальных ситуациях, что позволяет детям видеть практическую пользу от изучения английского языка и уметь применять полученные знания в повседневной жизни.

При создании данной системы упражнений были учтены следующие дидактические принципы обучения английскому языку в начальной школе.

Принцип доступности и посильности: с первых уроков материал соответствует как возрастным, так и интеллектуальным возможностям учащихся и ориентирован на все группы учеников (слабые, средние, сильные). Вводимый материал предоставляется в адекватном объеме, а его усвоение не вызывает у учащихся непреодолимых трудностей.

Принцип наглядности: обучение выстраивается на конкретных образах через картинки, которые с одной стороны облегчают процесс усвоения материала, а с другой – позволяют удерживать интерес учащихся на протяжении всего занятия, поскольку подобраны с учетом возрастных предпочтений детей и вызывают эмоциональный отклик.

Принцип активности: задания предполагают речевую активность учащихся в ходе урока. Активная работа на уроке обусловлена дифференцированным подходом к составлению заданий, а также большим количеством упражнений в игровом и творческом формате, что стимулирует интерес обучающихся к изучению языка, способствует развитию коммуникативных навыков и лучшему запоминанию материала. Отметим, что игровой подход является основным при обучении английскому языку в начальной школе.

Принцип систематичности: задания последовательны, изучение материала строится по принципу «снежного кома». Каждый урок опирается на изучение языковых единиц и правил предыдущего и формирует основу для следующего. Условия к заданиям изложены про-

сто и лаконично, а сами задания в системе упражнений цикличны, что имеет ценность при необходимости обучения в дистанционном формате.

Таким образом, дидактический подход к составлению материалов для уроков английского языка по чтению в начальной школе позволяет сделать обучение интересным, эффективным и результативным. За счет правильно подобранных текстов, заданий и визуального ряда учащиеся могут успешно развивать свои навыки чтения, а также обогащать свой лексический запас и грамматическую базу в английском языке.

Рассмотрим на конкретных примерах типы заданий, которые входят в разработанную нами систему упражнений по чтению (Рис.1-15).

Let's write and read!

 b ke

 k te

 f ve

 sl me

 n ne

I, hi, like, bike, ride, fine, five, like, nine, file, kite, slime, pine, smile

Mike and his bike

Mike is nine.

He has a bike.

His bike is big!

His bike is pink!

Mike likes to ride!

He likes to ride his bike!

His big pink bike!

Рис.1. Вставить пропущенную букву, прочитайте слова и текст

Let's make words!

 m i o
 e o

 h g
 o o

 e o s
 r

 h e o
 m

 b o
 x

Рис. 2. Составить слова из букв

Let's read!

mat ----> <u>mate</u>	gam <u>e</u>	I have a <u>cake</u> !
tap ----> <u>tape</u>	nam ___	I have a <u>game</u> !
man ----> <u>mane</u>	bak ___	I have a <u>plane</u> !
plan ----> <u>plane</u>	cak ___	I have a <u>snake</u> !

plane, name, make, lake, take, game, late, cake, snake, plate, tape

Рис. 3. Вставить “e” в конце слов для получения открытого слога, прочитать слова и предложения

Let's make sentences!

on the bus

I

see kids

on is

The cat

the books

is the box

in

The fox cub

Рис. 4. Составить из слов предложения

Let's read and circle the correct word!

ros	hog	box	bon	frog	mol
<u>rose</u>	<u>hoge</u>	<u>boxe</u>	<u>bone</u>	<u>froge</u>	<u>mole</u>

Рис. 5. Выбрать правильное слово

Let's read and write!

Sam is a big fat cat.
 He has a little problem.
 He has no ham.
 He has no milk.
 He has no jam.
 Sam is sad.
 Poor Sam!

Sam is a cat. _____
 Sam has no jam. _____

Рис. 6. Прочитать текст, подписать картинки, написать предложения

Let's read and match!

I have got a frog.
My frog can hop.

I have got a cat.
My cat is big and fat.

I have got a dog.
My dog likes ham.

I have got a bike.
My bike is pink.

I have got a rat.
My rat is nice.

Рис. 7. Прочитать и сопоставить фразу с картинкой

Let's read and draw!

<p>A <u>mole</u> is in the <u>hole</u>.</p>	<p>A pup is on the <u>mat</u>.</p>	<p>A robot is in the <u>box</u>.</p>	<p>A <u>rabbit</u> is on the <u>book</u>.</p>
---	------------------------------------	--------------------------------------	---

Рис. 8. Прочитать и нарисовать

Let's read and draw!

The <u>moth</u> is next to the <u>lamp</u> .	The <u>sloth</u> has got a big <u>red hat</u> .	<u>Three</u> funny dogs <u>like</u> to play.	The <u>crocodile</u> has got big <u>teeth</u> .

Рис. 9. Прочитать и дорисовать

Let's read and match!

1. Mr. Green is my chess teacher. We play chess on Mondays and Sundays.
2. Chimps are very funny. Chimps like to eat bananas. I like chimps.
3. My sister likes cheese very much. I don't like cheese. But I like chocolate.
4. I have got a big red cherry on the top of my chocolate cupcake. Yummy!

Рис. 10. Прочитать предложения и сопоставить их с картинками

Let's look, write and match!

1. The cook has got a _____. He likes his cookbook.
2. The little frog has got a _____. The frog looks happy.
3. The cat is in the _____. The boot is big.
4. I can see a _____. He has got a big bag.
5. I can see 2 _____ in the bag.
6. The panda is on the _____.
7. I can see a cat on the _____. The cat is little.

Рис. 11. Прочитать, вписать недостающие слова и соединить фразу с картинкой

Let's make up sentences and read the text!

This is Jake. He is nine.

Jake can _____

He has got a _____

His dog is _____

His dog can _____

Jake likes his dog! Jake likes his bike!

Рис. 12. Закончить предложения и прочитать получившийся текст

Let's read, write and draw!

My five pets

Hello. My name is Jane. I'm ten. I'm from Finland.

I have got five pets! A rat, a cat, a dog, a parrot and a rabbit!

My dog is big. His name is Jake. Jake likes ham.

My rabbit is little. His name is Kevin. Kevin likes carrots.

My rat is fat. His name is Ostin. Ostin likes nuts.

My cat is red. His name is Tom. Tom likes milk.

My parrot is old. His name is Fred. Fred likes apples.

Рис. 13. Прочитать текст и выполнить задание по образцу

Рис. 14. Подписать картинки и найти слова в кроссворде

Рис. 15. Закончить предложения, составив рассказ о себе по образцу

Как видно, условия к выполнению заданий изложены на английском языке и включают в себя лексику, которая в рамках учебной программы встречается на постоянной основе. К этому ученики привыкают за несколько первых уроков, что достигается либо трехступенчатой формулировкой к заданию (английский – русский – английский), либо подкреплением текста задания соответствующими жестами. Также, обратим внимание на то, что в упражнениях использован как метод цветовой сигнализации, так и метод целых слов.

В рамках нашей образовательной организации данная система упражнений прошла двухлетнюю апробацию, в которой приняли участие 65 человек (3 экспериментальные и 1 контрольная группа в 2022-2023 учебном году, 2 экспериментальные и 1 контрольная группа в 2023-2024 учебном году). В экспериментальные и контрольные группы входили дети с высокими, средними и низкими когнитивными способностями, дети с разными психофизиологическими особенностями, что в некоторых отдельных случаях сказывалось на посещаемости. Дифференцированный подход к составлению заданий позволил разработать такую систему упражнений, выполнение заданий в которой ребенок любых способностей мог осилить

как при самостоятельной работе на уроке (кроме заданий повышенной сложности), так и во время подключения к занятию дистанционно.

Экспериментальные группы в течение 11 недель проходили обучение по разработанной системе упражнений. Контрольная группа не использовала данную систему, а продолжала заниматься по традиционной программе. По окончании 11-недельного периода были проведены тестовые срезы для определения уровня освоения чтения в экспериментальных и контрольной группах. Результаты показали, что ученики из экспериментальных групп показали значительное улучшение в навыке чтения. Кроме того, ученики из экспериментальной группы продемонстрировали больший интерес к чтению на английском языке и проявили большую самостоятельность в выполнении заданий.

Двухлетний опыт использования данной системы упражнений выявил:

- рост качества знаний;
- рост положительной мотивации на уроках по чтению;
- повышение производительности учебно-воспитательного процесса;
- качественные изменения взаимоотношений между участниками учебно-воспитательного процесса.

Результаты данного исследования подтверждают эффективность разработанной системы упражнений для формирования навыка чтения на английском языке в начальной школе, подчеркивают важность использования таких систем упражнений для повышения качества обучения английскому языку на пропедевтическом этапе обучения. Дальнейшие исследования могут быть направлены на изучение влияния системы упражнений и на другие навыки в обучении английскому языку.

Ценность данной системы упражнений подтверждена практикой. В настоящее время идет работа над созданием методического пособия по формированию навыка чтения для обучающихся начальной школы на пропедевтическом этапе обучения английскому языку, которое сможет служить дополнением к существующим на данный момент отечественным УМК по английскому языку. Такое пособие будет полезно как опытным педагогам, так и молодым преподавателям, находящимся на начальном этапе своего профессионального пути.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Английский язык / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова [и др.]. М.: Express Publishing: Просвещение, 2024. 160 с.
2. Английский язык / Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова В. Эванс М.: Express Publishing: Просвещение, 2024. 96 с.
3. Английский язык: 2 класс. В 2 ч. / К.М. Баранова, Д. Дули, В.В. Копылова [и др.]. М.: Express Publishing: Просвещение, 2024. 136 с.
4. Английский язык: 2 класс. В 2 ч. / Н.И. Быкова, Д. Дули, М.Д. Поспелова В. Эванс М.: Express Publishing: Просвещение, 2024. 72 с.
5. Зимняя И.А. Педагогическая психология. Изд. второе, доп., испр. и перераб. М.: Университетская книга: Логос, 2009. 384 с.
6. Никитенко З.Н. Иностраный язык в начальной школе. Теория и практика. З. Н. Никитенко. 2-е изд., стер. М.: ФЛИНТА, 2018. 328 с.
7. Пассов Е.И. Основы методики обучения иностранным языкам. М.:Русский язык, 2007. 216 с.
8. Scrivener J. Learning teaching: the essential guide to English language teaching. London: Macmillan, 2011. 416 p.
9. McCrindle M., Fell. A. Understanding Generation Alpha. McCrindle Research. 2020. URL: <https://generationalalpha.com/wpcontent/uploads/2020/02/Understanding-Generation-Alpha-McCrimdle> (дата обращения: 27.02.2024).

10.Ziatdinov R., Cilliers J. Generation Alpha: Understanding the Next Cohort of University Students
// European Journal of Contemporary Education. 2021. Vol. 10(3). pp. 783-789.

© Карандина С.И., Кавун А.И., 2024.